

УДК 58.01/.07

DOI : 10.5281/zenodo.13949242

EDN : BJZJVG

© Е. О. Гудзенко, С. Н. Горбов

**ОЦЕНКА ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКВЕРА «СЕМИЦВЕТИК»
СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ***ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»
Россия, 344024, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42*

Гудзенко Е. О., Горбов С. Н. Оценка дендрологической составляющей сквера «Семицветик» селитебной зоны Ростова-на-Дону. – Предметом настоящих исследований являлась ландшафтная структура и зеленые насаждения одной из парково-рекреационных зон селитебной территории Ростова-на-Дону. В результате исследований установлено, что сквер «Семицветик» разбит в регулярном стиле. На территории сквера произрастает 190 экземпляров древесных растений, в том числе 182 дерева и 8 кустарников. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 98,4 % растений. В соответствии с результатами проведенного исследования даны рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений сквера.

Ключевые слова: инвентаризация, сквер, зеленые насаждения, состояние, город, оценка.

Введение

Современный город – это сложная, открытая, динамичная искусственно-естественная урбоэкосистема, специфической особенностью которой является доминирование антропогенного фактора и его ощутимое воздействие на формирование и функционирование всех живых и неживых компонентов [3, 5, 27].

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью современного города, участвуют в формировании его облика, служат местом отдыха, существенным средообразующим и средоулучшающим фактором [5, 12, 26].

Именно научно обоснованный подбор древесных пород, устойчивых к сложному комплексу факторов урбанизированной среды, обеспечивает высокую эффективность и долговечность в эксплуатации создаваемых городских насаждений [5, 4, 10, 25].

Ведь роль зеленых насаждений, особенно деревьев и кустарников, произрастающих на территории городов, трудно переоценить, так как они выполняют важные функции: создают благоприятный микроклимат, снижают шумовое загрязнение, температуру воздуха и автотранспортную нагрузку, улавливают пылевые частицы, улучшая состояние городской среды и пр.

Также немаловажным является эстетическое значение деревьев и кустарников, которые, благодаря привлекательной окраске цветков, листьев, форме крон, специфичности или типичности габитуса, благотворно влияют на эмоциональное и психологическое состояние горожан.

Вместе с тем изучение зеленых насаждений города Ростов-на-Дону зачастую сводится лишь к оценке таксономического разнообразия растений выборочных объектов озеленения, фенологическим наблюдениям, успешности интродукционных испытаний, в то время как одним из критериев экологического мониторинга является именно инвентаризация и оценка состояния городских зеленых насаждений [7].

В системе объектов озеленения городов наибольшей популярностью из рекреационных территорий у жителей пользуются парки и скверы, служащие для кратковременного отдыха и транзитного движения, так как данные территории способствуют экологической устойчивости города, смягчая воздействие таких негативных факторов, как загрязнение

воздуха пылью, образующейся в результате человеческой деятельности (40–60 %), и токсичными газами (20–25 %), шумовое загрязнение, неблагоприятные погодные условия, психологический стресс населения и др. [24].

Но не всегда городские администрации имеют соответствующие материальные и технические возможности для проведения своевременной инвентаризации, паспортизации и мониторинга зеленых насаждений, а также выполнения качественных уходных работ, в связи с чем, своевременное выполнение работ по инвентаризации и оценке зеленых насаждений объектов общего пользования квалифицированными специалистами является актуальным вопросом.

Целью настоящих исследований было проведение инвентаризации и оценка состояния зеленых насаждений сквера «Семицветик» города Ростов-на-Дону с возможностью интеграции существующей парково-рекреационной зоны в зеленую инфраструктуру города с учетом современных реалий и требований к созданию устойчивых внутригородских растительных формаций.

Материал и методы исследования

Инвентаризация и оценка жизненного состояния зеленых насаждений выполнялись в весенне-летний период 2023 года на территории сквера «Семицветик», расположенного на внутриквартальной территории Советского района города Ростова-на-Дону, между многоквартирными жилыми домами, по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 80/11-80/14, имеющего небольшую территорию площадью 5 809 кв.м. (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение сквера «Семицветик»

Работы проводили в соответствии с методикой, утвержденной Госстроем Российской Федерации [21], Постановлением Правительства Ростовской области от 30 августа 2012 г. № 819 «Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области» [20]; Методики инвентаризации городских зеленых насаждений. Москва, 1997г. [11]; Приказом Ростоблкомприроды Ростовской области от 12.05.2008 № 36 «Об утверждении регламента производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах Ростовской области» [22] в два этапа: на первом проводили полевые исследования, затем выполняли камеральную обработку результатов.

При проведении полевых работ инвентаризации подвергались зеленые насаждения. Маршрут охватывал всю территорию сквера «Семицветик», что позволило определить все имеющиеся виды растений.

В ходе исследований для каждого насаждения (дерево, кустарник) определяли следующие параметры: порода, возраст, диаметр ствола (для деревьев), высота; а также выделяли индивидуальные характеристики (наклоны, повреждения, наличие более чем одного ствола и пр.); устанавливалась необходимость проведения мероприятий по уходу за насаждениями (обрезка, снос, корчевка пней, удаление поросли и т.д.).

Категорию состояния деревьев определяли по 6-балльной шкале в соответствии с санитарными правилами в лесах Российской Федерации [23]. Состояние кустарников оценивали по 3-балльной шкале: 1 – хорошее, 2 – удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное [1, 2, 9, 13–19].

При камеральной обработке обобщали и анализировали данные полевых исследований, разрабатывали мероприятия по созданию, содержанию и защите зеленых насаждений, подготавливали графические материалы.

Определение систематической принадлежности исследуемых видов выполнено в соответствии с монографией «Конспект флоры Восточной Европы. Т. 1» [8]. Для видов, отсутствующих в данном источнике, номенклатура выверялась по монографии «Коллекции растений Ботанического сада ЮФУ: каталог растений, прошедших интродукционное испытание» [6].

Результаты и обсуждение

Ландшафтная структура сквера имеет симметричную планировку; древесно-кустарниковая растительность используется в основном небольшими квадратами, рядами и модульными посадками, что также характерно для регулярного стиля, деревья расположены вдоль всего внутреннего периметра территории.

Почвенный покров сквера трансформирован в средней степени, что характерно для парково-рекреационных зон города, граничащих с многоэтажными жилыми районами. Основу территории составляют чернозем миграционно-сегрегационный, преимущественно среднетощный и малогумусный, на лессовидных суглинках. Отмечается незначительный процент скальпированных естественных почв.

Доля антропогенно-преобразованных почв составляет 56 % и представлена, как правило, урбистратифицированными экранированными черноземами, приуроченными к дорожно-тропиночной сети сквера.

Газонные части, на которых произрастают древесные растения, сформированы естественным травяным покровом, который представлен луговой и сорной растительностью. Остальная территория сквера замощена плиточным покрытием.

В ходе проведения работ по инвентаризации и оценке состояния зеленых насаждений установлено, что в сквере «Семицветик» произрастает 190 экземпляров древесных растений, в том числе 182 дерева (174 лиственных и 8 хвойных) и 8 лиственных кустарников, представленные, преимущественно групповыми и рядовыми посадками на газонных частях; 2 дерева произрастают в лунках 1,5x1,5 м.

Древесные растения сквера представлены 17 видами, 1 культурной формой, 1 гибридом из 15 родов и 11 семейств (табл. 1).

Таблица 1

Таксономический и количественный состав современного ассортимента древесно-кустарниковых насаждений сквера «Семицветик»

№ п/п	Количество таксонов, единица			Количество экземпляров, штук		
	семейство	род	вид / гибрид, форма	деревья	кустарники	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Betulaceae</i> Gray.	1	1	1	0	1
2	<i>Bignoniaceae</i> C. Agardh	1	1	2	0	2
3	<i>Fabaceae</i> Lindl.	1	1	16	0	16

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
4	<i>Malvaceae</i> Juss.	1	3/1	78	0	78
5	<i>Moraceae</i> Gaudich.	1	0/1	13	0	13
6	<i>Oleaceae</i> Hoffm. & Link	1	1	0	7	7
7	<i>Pinaceae</i> Lindl.	1	1	8	0	8
8	<i>Rosaceae</i> Juss.	4	4	5	1	6
9	<i>Salicaceae</i> Mirb.	1	1	5	0	5
10	<i>Sapindaceae</i> Juss.	2	3	6	0	6
11	<i>Ulmaceae</i> Mirb.	1	1	48	0	48
	Всего:	15	17/2	182	8	190

Самым многочисленным по количеству экземпляров является семейство *Malvaceae* Juss., самыми малочисленным – семейство *Betulaceae* Gray.

Наибольшее количество таксонов содержит семейство *Rosaceae* Juss. и *Malvaceae* Juss., 3 вида – в семействе *Sapindaceae* Juss.; остальные семейства имеют по одному таксону.

Преобладающими породами в сквере являются представители родов *Tilia* L., *Ulmus* L., *Robinia* L. Возраст деревьев указанных видов составляет от 3 до 60 лет.

Структурообразующими породами сквера (с высоким процентом видового участия) являются лиственные деревья, характерные для насаждений Ростова-на-Дону: *Tilia cordata* Mill. и *Tilia platyphyllos* Scop.

Также в сквере произрастают деревья породы *Betula pendula* Roth, *Picea pungens* Engelm., *Catalpa speciosa* Teas, *Acer pseudoplatanus* L., *Acer saccharum* Marshall, *Aesculus hippocastanum* L., *Populus nigra* L., *Forsythia viridissima* Lindl., *Prunus serotina* Ehrh., *Morus alba* ‘Pendula’.

Средняя оценка жизненного состояния деревьев сквера составляет 1,52 баллов. К категории 1 (здоровые) относится 61,5 % деревьев; ко 2 категории (ослабленные) – 36,2 %; категории 3 (сильно ослабленные) – всего 2,3 % (табл. 2).

Таблица 2

Оценка жизненного состояния и видового участия деревьев сквера «Семицветик»

№ п/п	Вид	Кол-во деревьев, штук	Диаметр ствола, сантиметр	Средняя категория состояния, балл	Процент видового участия, %
1	2	3	4	5	6
Хвойные					
1	<i>Picea pungens</i>	8	1,65–25	1,25	4,4
Лиственные					
1	<i>Acer platanoides</i>	2	33–38	1	1,1
2	<i>A. saccharum</i>	1	75	3	0,55
3	<i>Aesculus hippocastanum</i>	3	18–33	1	1,65
4	<i>Betula pendula</i>	1	38	2	0,55
5	<i>Catalpa speciosa</i>	2	9–18	1,5	1,1
6	<i>Morus alba</i> ‘Pendula’	13	2,5–7	1,15	7,14
7	<i>Malus domestica</i>	1	23	2	0,55
8	<i>Populus nigra</i>	5	15–64	3	2,75
9	<i>Prunus serotina</i>	2	4–13	1	1,1
10	<i>Robinia pseudoacacia</i> ‘Umbraculifera’	16	7–38	1,18	8,79

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5	6
11	<i>Sorbus intermedia</i>	2	9–12	1	1,1
12	<i>Tilia cordata</i>	37	2–39	1,19	20,33
13	<i>Tilia x europaea</i>	2	19–58	1	1,1
14	<i>T. platyphyllos</i>	38	2,5–26	1,13	20,88
15	<i>T. tomentosa</i>	1	9	1	0,55
16	<i>Ulmus pumila</i>	48	2–58	1,93	26,37
	Всего:	182			100 %

Данные таблицы показывают, что в насаждениях сквера значительно преобладают листопадные деревья, что в условиях степного города сильно снижает экологическую эффективность насаждений, а также эстетическое восприятие объекта. При этом в озеленении сквера использованы преимущественно устойчивые виды деревьев и кустарников.

Необходимо отметить, что на территории сквера полностью отсутствуют лианы, хотя наличие ограждения создает предпосылки для использования приемов вертикального озеленения.

В результате оценки состояния зеленых насаждений установлено, что 98,4 % растений, произрастающих на территории сквера, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Хорошее состояние наблюдается у представителей семейств: *Malvaceae* Juss., *Oleaceae* Hoffmgg. & Link, *Sapindaceae* Juss., *Moraceae* Gaudich. В удовлетворительном состоянии находятся деревья, принадлежащие к семействам: *Fabaceae* Lindl., *Ulmaceae* Mirb., *Salicaceae* Mirb., *Pinaceae* Lindl.

К молодым посадкам сквера «Семицветик» можно отнести экземпляры *Morus alba f. pendula*, *Picea pungens* Engelm., некоторые экземпляры *Tilia cordata* L., *Forsythia viridissima* Lindl.

Многие деревья зрелого возраста имеют значительное количество сухих ветвей в кроне и нуждаются в санитарной, омолаживающей или глубокой обрезках

Деревья видов *Ulmus pumila* L., *Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera' и *Populus nigra* L., находятся в основном в удовлетворительном состоянии (ослабленном): имеют сухие ветви в кроне, сильный наклон ствола, изреженную крону, ослабленный прирост по сравнению с нормальным.

Ослабленное состояние некоторых экземпляров деревьев, произрастающих на территории сквера «Семицветик», обусловлено рядом факторов: возраст растений, загущенность посадок, интенсивное влияние антропогенных факторов ввиду большой рекреационной нагрузки.

У некоторых деревьев вида *Ulmus pumila* L. наблюдаются признаки поражения голландской болезнью вязов (графтиозом) и листовым вредителем – вязовым листоедом, которые могут причинить серьезный вред вязовым насаждениям, распространившись на соседние деревья. У остальных пород, на момент осмотра, поражение стволовыми и листовыми вредителями не установлено.

Пней на территории сквера не обнаружено, что говорит о своевременном проведении работ по их корчевке. Подлежит удалению самосевная поросль в количестве 6 штук, а также необходима вырезка прикорневой поросли у 6 деревьев.

Подлежит сносу экземпляр *Ulmus pumila* L. порослевого происхождения, растущий в ограде сквера, с западной стороны, два сухостойных ствола многоствольных деревьев породы *Ulmus pumila* L., засохшее дерево *Morus alba f. pendula*, а также молодое дерево породы *Tilia cordata* L. со сломанной верхушкой.

Приспевающий экземпляр *Acer saccharum* Marshall, имеющий комплекс признаков ослабления, возрастные деревья породы *Ulmus pumila* L., произрастающий рядом с детскими

площадками и имеющие сильный наклон стволов, а также деревья, выросшие в забор сквера, могут быть заменены со временем молодыми экземплярами.

При этом необходимо отметить, что снос и замену таких деревьев необходимо производить постепенно, не нарушая экологическую функцию сквера, сохраняя столь необходимую посетителям в летний период тень.

Выводы

Изученная парково-рекреационная зона города является наиболее типичной для жилых районов города Ростов-на-Дону, создаваемых на рубеже 1970–80-х годов прошлого века. В насаждениях сквера значительно преобладают лиственные деревья (выше 95 %), в то время как на хвойные приходится не более 5 %, что значительно снижает экологическую эффективность насаждений, но в полной мере отражает специфику функционирования скверов на черноземах в условиях континентальности климата.

В результате оценки состояния зеленых насаждений установлено, что именно на долю широколиственных древесных насаждений (98,4 %), произрастающих на территории сквера, приходится экземпляры, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Однако существующие ландшафтно-планировочные решения не отражают в полной мере современные тенденции озеленения городов и интеграции существующих парково-рекреационных зон в систему зеленой инфраструктуры.

В этой связи в целях улучшения состояния зеленых насаждений рекомендуется своевременно выполнять удаление аварийноопасных и сухостойных деревьев с их заменой на интродуцированные.

Для озеленения территории сквера, в том числе выполнения компенсационных посадок рекомендуется использовать *Cercis canadensis* L., *Picea pungens* Engelm., *Populus simonii* Carriere, *Sorbus intermedia* Ehrhart, *Tilia cordata* L.

С целью усиления декоративного эффекта и эстетической привлекательности объекта необходимо использовать в озеленении сквера декоративные кустарники и древовидные лианы, такие как *Hedera helix* L., *Parthenocissus quinquefolia* L., а также цветочное оформление в виде клумб из однолетних и многолетних цветов.

В дальнейшем планируется выполнение работ по изучению накопления тяжелых металлов в почве и растениях сквера «Семицветик», а также в условиях автотранспортной нагрузки с целью комплексной оценки загрязнения парково-рекреационной зоны.

Исследование выполнено на базе Южного федерального университета за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00418, <https://rscf.ru/project/23-27-00418/>.

Список литературы

1. Алидарова К. М. Современные аспекты проектирования скверов на примере сквера Строителей в Ленинском районе г. Саратова // Материалы I Национальной конференции по итогам научной и производственной работы преподавателей и студентов в области ландшафтной архитектуры и лесного дела (22–26 апр. 2019 г.). Саратов : Амирит, 2019. С. 12–14.
2. Бурова А. В. Апробация методики оценки состояния зеленых насаждений Санкт-Петербурга // ВКР: бакалавриат. Направление : 05.03.02 «География». С.-Петербург, 2022. С. 52.
3. Бухарина И. Л., Журавлева А. Н., Большова О. Г. Городские насаждения: экологический аспект : монография. Ижевск : Удмуртский университет, 2012. 206 с.
4. Гудзенко Е. О. Оценка состояния древесных растений города Ростова-на-Дону // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 112. С. 1212–1223.
5. Гудзенко Е. О. Оценка экологического состояния зеленых насаждений города Ростова-на-Дону : дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 «Экология (по отраслям)». Ростов-на-Дону, 2016. 188 с.

6. Коллекции растений Ботанического сада ЮФУ: каталог растений, прошедших интродукционное испытание: монография / под ред. В. В. Федяевой. Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2014. 436 с.
7. *Конашова С. И., Абдулов Т. Х.* Зеленые насаждения городских парков Уфы // Вестник БГАУ. 2011. № 1. С. 58–63.
8. Конспект флоры Восточной Европы: в 2 т. / под ред. Н. Н. Цвелева. М.; СПб. : Т-во науч. изд. КМК, 2012. Т. 1. 630 с.
9. *Кулакова С. А.* Учет зеленых насаждений города Перми // Биологические ресурсы: флора // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16, № 1 (3). С. 769–771.
10. *Лисотова Е. В.* Эколого-физиологические особенности древесных растений в искусственных насаждениях (на примере г. Красноярск) : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.02 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация». ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева». 2022. 146 с.
11. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. Москва, 1997 г.
12. *Неверова О. А., Колмогорова Е. Ю.* Древесные растения и урбанизированная среда. Экологические и биотехнологические аспекты. Новосибирск : Наука, 2003. 222 с.
13. *Обезинская Э. В., Баранов С. М., Кебекбаев А. Е., Крижановская Е. И., Либрик А. А.* Мониторинг состояния зеленых насаждений города Астаны (на примере сквера «Футболистов») // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2. С. 100–103.
14. *Обезинская Э. В., Кебекбаев А. Т., Либрик А. А., Крижановская Е. И.* Мониторинг состояния зеленых насаждений города Астана // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2016. № 46. URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-sostoyaniya-zelenyh-nasazhdeniy-goroda-astana> (дата обращения : 10.09.2024).
15. *Обезинская Э. В., Крижановская Е. И., Либрик А. А.* Озеленительные насаждения скверов проспекта Республики города Астаны // Лесная наука Казахстана : достижения, проблемы и перспективы развития : Мат. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 60-летию создания КазНИИЛХА (13–14 окт. 2017 г.). Кокшетау : Издательство «Мир печати», ИП. Устюгова, 2017. С. 299–303.
16. *Обезинская Э. В., Токмурзин Е. Т., Кебекбаев А. Е., Крижановская Е. И.* Комплексная оценка состояния зеленых насаждений города Астаны // Развитие «зеленой экономики» и сохранение биологического разнообразия : Мат. Международ. науч.-практ. конф. (8–10 окт. 2013 г.). Щучинск, 2013. С. 253–257.
17. *Обезинская Э. В., Токмурзин Е. Т., Кебекбаев А. Е., Либрик А. А.* Мониторинг состояния зеленых насаждений города Астаны (на примере Музыкального сквера и Байтерек, Водно-Зеленого бульвара) // Лесное хозяйство и зеленое строительство в Западной Сибири : материалы VII Международ. науч. интернет-конф. (январь 2015 г.). Томск : Издательский Дом ТГУ, 2015. С. 115–121.
18. *Обезинская Э. В., Токмурзин Е. Т., Кебекбаев А. Т.* Мониторинг состояния зеленых насаждений города Астаны // Валихановские чтения-17 : Сборник материалов Международ. науч.-практ. конф. Кокшетау, 2013. Т. 10. С. 94–98.
19. *Обезинская Э. В., Эбель А. В.* Экологическая оценка состояния зеленых насаждений Есильского района в городе Нур-Султан // Биологическое разнообразие природных и антропогенных ландшафтов: изучение и охрана : [Электронный ресурс] : сборник материалов II Международ. науч.-практ. конф. (4 июня 2021 г.) / сост. Е. Г. Русакова. Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2021. С. 61–63.
20. Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской

области». – URL : <https://www.donland.ru/documents/2912/?ysclid=m0dzz2n61446263759> (дата обращения : 22.08.2024).

21. Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». – URL: [Контур.Норматив \(kontur.ru\)](http://kontur.ru) (дата обращения : 28.08.2024).

22. Приказ Ростоблкомприроды Ростовской области от 12.05.2008 № 36 «Об утверждении регламента производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах Ростовской области». – URL : [file9.doc \(live.com\)](http://file9.doc.live.com) (дата обращения : 28.08.2024).

23. Санитарные правила в лесах Российской Федерации. М. : ВНИИЦлесресурс, 1998. 25 с.

24. *Струначева И. М., Зимовец А. А., Жаловага М. И.* Анализ современного состояния садово-парковых ландшафтов г. Ростова-на-Дону (на примере парка культуры и отдыха имени Максима Горького) // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». 2023. № 5. – URL : https://cyberleninka.ru/viewer_images/19792889/f/1.png (дата обращения : 03.08.2024).

25. *Сунцова Л. Н., Иншаков Е. М., Козик Е. В.* Оценка жизненного состояния насаждений общего пользования г. Красноярска // Вестник КрасГАУ. 2010. № 4. С. 69–73.

26. *Токарь О. Е.* Оценка жизненного состояния древесных растений в зеленых насаждениях города Ишима // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 3. С. 142–147. DOI : 10.17816/snvn202093123.

27. *Kasperidus H. D.* Städte, Urbanisierung und Struktur der Stadt aus ökologischer Sicht // Stadtokologie und Kleingarten– verbesserte Chancen für die Umwelt. 2002. P. 27–49.

Поступила в редакцию 11.09.2024 г.

Gudzenko E. O., Gorbov S. N. Assessment of the dendrological component of the Semitsvetik square in the residential area of Rostov-on-Don. – The subject of the present research was the landscape structure and green spaces of one of the park and recreational zones of the residential territory of Rostov-on-Don. As a result of research, it was found that the Semitsvetik square is laid out in a regular style. 190 specimens of woody plants grow on the territory of the park, including 182 trees and 8 shrubs. 98,4 % of the plants are in good and satisfactory condition. In accordance with the results of the study, recommendations are given to improve the condition of the green spaces of the park.

Keywords: inventory, park, square, green spaces, condition, city, assessment.

Сведения об авторах

Гудзенко Евгения Олеговна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.

E-mail : egudzenko@sfedu.ru

ORCID : 0009-0006-6463-4004 AuthorID : 1140149

Горбов Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.

E-mail : gorbow@mail.ru

ORCID : 0000-0002-0174-1631 AuthorID : 63032